

**GLOBALLASHUV DAVRIDA OILAVIY
MUNOSABATLARDAGI YUTUQLAR
VA MUAMMOLAR**

Ikromaliyeva Saodatoy Shuhratbek qizi

Andijon davlat universitetining pedagogika
instituti 1-kurs magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6748077>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 25th June 2022

KEY WORDS

*oila, jamiyat, milliy
ma'naviyat, erkin fuqaro,
oila mustahkamligi, oila
ma'naviy-ahloqiy
mustahkamligi.*

ABSTRACT

Oilaviy o'zaro munosabatlar tizimida bolaning ota-onasi va boshqa yangi yaqin qarindoshlar bilan o'zaro munosabati kommunikativ akt sifatida undagi muloqatmandlik darajasini oshiradi, o'smirlilik davri ziddiyatlarini osonroq boshdan kechirishini ta'minlaydi. Milliy ma'naviyatimiz sarchashmalarida nikoh va oilaning muqaddasligi to'g'risidagi o'gitlar jamiyatning har bir fuqarosini tarbiyalovchi shunday omillardirki, ular orqali yoshlarda oila va nikoh to'g'risidagi monand tushuncha va tasavvurlarni shakllantirish mumkin bo'ladi.

Ma'lumki, oila, uning jamiyatdagi o'rni, shuningdek, oila ichidagi ko'p qirrali munosabatlar tizimi azaldan turli fan yo'nalishlari olimlari tomonidan o'rganib kelinmoqda. Oilaning ijtimoiy instituti (ijtimoiy psixologiya), etnomadaniy an'analar va qadriyatlar ob'ekti (etnografiya), ijtimoiy munosabatlar o'zagi (falsafa), inson naslini davom ettiruvchi (demografiya), moddiy qadriyatlar yaratuvchi (madaniyatshunoslik), ijtimoiy holati (sotsiologiya), oiladagi shaxslararo munosabatlar, oilaviy nizolar (psixologiya) sifatida tadqiq etilishiga qaramay, aynan uning barqarorligini ta'minlovchi pedagogik tadqiqot sifatida o'rganilganda u o'zining to'laqonli tahlil ko'lamiga erishadi. Adabiyotlar sharhi

Bugungi kundagi pedagogika fani oilani bir tomondan, tarbiyachi guruh sifatida, ikkinchi tomondan oila instituti - ijtimoiy-tahliliy tadqiqot sifatida o'rganadi. Shunisi

e'tiborliki, oila muammolari mutafakkir va olimlarni azaldan qiziqtirib kelgan. Xususan markaziy Osiyoning buyuk mutafakkirlari Imom Buxoriy, Forobiy, Beruniy, Ibn Sino, Yusuf Xos Hojib, Amir Temur, Burhoniddin al-Marg'inoniy, Abdulla Avloniy, Fitrat asarlarida oila, uning ichki hayoti, inson kamoloti muammolarining muhim jihatlari tahlil qilingan.

Oilaning ijtimoiy-psixologik, ijtimoiy faoliyat-ijtimoiy himoya ko'rinishida qadimiy ildizlarga ega. Ilk diniy-falsafiy (Avesto) va adabiy (Alpomish, Go'ro'g'li) manbalarda biz insonning ijtimoiy kelib chiqishi nuqtai nazaridan pedagogik qarashlarning aks etishini ko'ramiz. Keyinchalik VI-VII asrlarda Markaziy Osiyo hududida islom dinining tarqalishi yangi ma'naviy, axloqiy qadriyatlarni shakllantirdi va ular mintaqada oila va jamiyat tarbiyasi tizimiga ta'sir ko'rsatdi.

Moddiy barqarorlik va ishlab chiqarish hamda savdo rivoji ehtiyojlariga asoslangan yangi ijtimoiy- iqtisodiy holat ma'naviy va madaniy hayotning yuksalishiga, dunyoviy ilm va fanlarning gullab-yashnashiga, fors, arab, qadimgi yunon madaniyati yutuqlarini o'zlashtirishga yordam berdi.

Gap shundaki, Sharqda va, ayniqsa, O'zbekistonda oila nafaqat tarixan muhim ijtimoiy institut sifatida mavjud bo'lib kelgan, balki hozirgi zamonda global o'zgarishlarni boshdan kechirayotgan va ma'lum ma'noda mavqei zaiflashgan davrda ham jamiyatimiz hayotida favqulodda muhim rol o'ynamoqda. Shu ma'noda, uning mustahkamligi muammolari, unga ta'sir etuvchi omillarni tahlil qilish mustaqillik sharoitida butunlay o'zgacha qarashlar, konsepsiyalar va paradigmalarni talab etadi.

Tadqiqot metodologiyasi va empirik tahlil Mustaqillik sharoitida oila mustahkamligiga erishish, uning barqarorligiga xizmat qiluvchi omillarni aniqlash, uni zaiflashtiruvchi omillarni bartaraf etish muammolarini tizimli o'rganish ijtimoiy tadqiqotlar ob'ektiga aylangan emas. Bunday tadqiqotlar oila sohasida samarali va ilmiy asoslangan siyosatni amalga oshirish ehtiyojlaridan ham kelib chiqadi.

Bugungi kunda milliy g'oya, milliy mafkura targ'iboti bilan keng jamoatchilik shug'ullanmoqda, ayniqsa, ta'lim tizimida izchil o'rganilmoqda, darsliklar yaratilib, o'quv jarayonlarida qo'llanilmoqda yoshlar o'z Vataniga sodiq, mard, fidoyi, yuksak ma'naviy fazilatlar egasi bo'lishga undalmoqda. Mamlakatimiz aholisi orasida milliy g'oya, mafkuraviy targ'ibot va tashviqot ishlarini tabaqalashtirib olib borilsa, qo'yilgan maqsadga tezroq erishish

mumkin. Bunda mamlakatimiz aholisini ikki qismga: ta'lim bilan qamrab olingan va ta'lim bilan qamrab olinmagan aholi qatlamlariga ajratib targ'ib va tashviq qilinsa, maqsadga muvofiq bo'lishi tadqiqotda ilmiy dalillangan.

Xalqimizda yaxshi urf-odatlar bor. Turmush qurishdan oldin kuyov bilan kelin tomon bir-birining sihat - salomatligini so'rab surishtiradi, turmush sharoitini o'rganadi. Shundan keyingina sovchilar borib, unashtirish marosim o'tkaziladi. Uzoq vaqtdan beri davom etib kelayotgan bu udum aslini olganda, mohiyatiga ko'ra, hozirgi davrdagi tibbiy irsiyat maslahatxonalarini vazifasini o'tagan.

Yoshlarimizning irsiyat qonunlarini bilishlariga har jihatdan katta ehtiyoj mavdud. Chunki bu boradagi bilimlari ularni sog'lom oila qurishdek baxtga muayassar qiladi va turli kasalliklarning oldi olinadi.

Ma'lumki, odam tanasida moddiy irsiy omil - xromosomalar bo'ladi. Shuni unutmaslik kerakki, har bir inson vujudida patologik gen retsessiv (yashirin holatda) bo'lishi mumkin. Bu genlar ayrim sharoitlarda, masalan, ichkilikbozlik, chekish, giyohvandlik, homilador ayollar xastalıkları (kamqonlik, buyrak va yurak kasalligi), er-xotinda bo'lgan surunkali infeksiya, yaqin qarindoshlarning o'zaro nikohlanishi va nihoyat, tashqi muhitning odam organizmiga zararli ta'siri natijasida nasl kasalliklarining kelib chiqishi va bolalarning majruh tug'ilishiga sabab bo'lishi mumkin. Irsiyat fanining erishgan yutuqlari va aniq dalillar yaqin qarindoshlarning quda-anda bo'lishi naslga salbiy ta'sir etishini tasdiqlaydi. Qarindoshlar orasidagi nikohlarning irsiy tomondan qanday xavfi bor? Yuqorida aytib o'tganimizdek, har bir organizmda

retsessiv (yashirin holda) kasallik belgilari mavjud. Yaqin qarindoshlardan biri - ona yoki ota, buva yoki buvi tomonidan avloddan avlodga retsessiv kasallik belgilari o'tishi mumkin. Er va xotin begona bo'lsalar, kasallik belgilari ota-onadan o'tgan bo'lsa ham, avlodlari farzandlarida salbiy holatlarni yuzaga kelish xavfi kamroq. Ammo yaqin qarindoshlardan tug'ilgan farzandlarda salbiy sifatlarning o'tish xavfi ikki barobar ko'pdir. Bundan tashqari, ushbu holat ota-onaning sog'ligiga ham bog'liq.

Xulosa va munozara

Oilada baxtli hayot kechirishga har bir o'g'il va qiz bolani erta o'rgatish, buning uchun uning ongida oila muqaddasligi va qadrli ekanligi tushunchasini shakllantirishi zarur. To'g'ri, o'spirin yoshdagilarning bunday tasavvurga ega bo'lishi qiyin albatta, chunki oila-nikoh munosabatlarining o'ziga xosligini bilish, ikir-chikir muammolarini tushunish masalasi ko'pgina hayot tajribasi va bilimni talab qiladi. Biroq, u nikoh qurish yoshiga ancha yetmasdan oilaning asosiy mazmunini tashkil etadigan omillarni tushuna olishlari kerak.

References:

1. Oila psixologiyasi: Darslik. Pedagogika oliygozlari talabalari uchun // Muallif V.M. Karimova. - T.: "Fan va texnologiya", 2008 - 170 b
2. Jabborov I. O'zbeklar: turmush tarzi va madaniyati. Toshkent: 2013.- B. 67- 95. - 208 b.
3. G'oziev E., To'laganova G. Pedagogik psixologiya asoslari: O'quv-metodik qo'llanma. - T.: «Universitet», 2007. - 80 b.
4. Eydemiller E.G., Yusteskiy V.V. Semeynaya psixoterapiya. - L., 2019. - 192b.
5. Xolmatova M., Muraveva N. Yoshlar oilaviy hayot bo'sag'asida -Toshkent: O'zbekiston, 2010.